

Original paper

BIOLOGIYANI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING O'QUV-IJODIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA MASALA VA MASHQLARDAN FOYDALANISH

© S.Z. Jumayev¹✉ R.E. Zokirov²✉

^{1,2}Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning o'quv-ijodiy faoliyatini tashkil etishda masala va mashqlardan foydalanish o'quv jarayonini samarali bo'lishini, o'quvchilarning biologik bilimlarni chuqur anglab olishini, ularni amaliyotda qo'llashini hamda tabiatga bo'lgan munosabatini shakllantirishini ta'minlaydi.

MAQSAD: Biologiyani o'qitishda masala va mashqlardan foydalanish o'quvchilarning o'quv-ijodiy faoliyatini tashkil etish natijasida mustaqil va kreativ rivojlantirishni o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda falsafiy, tarixiy, pedagogik, metodik, psixologik va pedagogikaga oid adabiyotlarni o'rganish, suhbat, pedagogik kuzatish, so'rovnomalar, diagnostika, pedagogik tajriba-sinovdan foydalanildi. Nazariy qarashlar, tadqiqot usullari va yondashuvlar rasmiy manbalardan olinganligi, pedagogik ta'lim sohasidagi respublika va xorijiy davlat tadqiqotlariga asoslanganligi bilan belgilanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mazkur maqolada biologiya fanini o'qitishda mustaqil va kreativ fikrlashni rivojlantirishni ta'minlashda masala va mashqdan foydalanish orqali o'rganuvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari, hamda metodikasi yoritib berilgan.

XULOSA: Biologiya fanini o'qitishda masala va mashqlardan foydalanish o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlash, balki ularning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. O'quv-ijodiy faoliyat orqali o'quvchilar ilmiy fikrlash, kuzatish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va muammoli vaziyatlarga ijodiy yondashish ko'nikmalarini egallaydi. Ushbu yondashuv darslarni yanada qiziqarli, interaktiv va samarali qiladi hamda o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: bilim, malaka, ko'nikma, o'quv faoliyati, masala va mashq ishlash, ma'lumot, kreativ fikrlash, mustaqil fikrlash, bilim egallash.

Iqtibos uchun: Jumayev S.Z., Zokirov R.E. Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning o'quv-ijodiy faoliyatini tashkil etishda masala va mashqlardan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. №5. B. 102-110.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ И УПРАЖНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

© С.З. Жумайев^{1✉} Р.Е. Зокиров^{2✉}

^{1,2}Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: использование задач и упражнений в организации учебно-творческой деятельности учащихся при обучении биологии обеспечивает эффективность учебного процесса, глубокое понимание учащимися биологических знаний, их применение на практике и формирование отношения к природе.

ЦЕЛЬ: Использование задач и упражнений в преподавании биологии, обучение самостоятельному и творческому развитию в результате организации учебно-творческой деятельности учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались изучение философской, исторической, педагогической, методической, психологической и педагогической литературы, беседа, педагогическое наблюдение, анкетирование, диагностика, педагогический эксперимент. Теоретические взгляды, методы исследования и подходы определяются тем, что они взяты из официальных источников, основаны на отечественных и зарубежных исследованиях в области педагогического образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в данной статье освещены педагогические основы и методика организации учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством использования задач и упражнений для обеспечения развития самостоятельного и креативного мышления в преподавании биологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование задач и упражнений при обучении биологии играет важную роль не только в закреплении теоретических знаний учащихся, но и в развитии их творческого мышления. Через учебно-творческую деятельность учащиеся приобретают навыки научного мышления, наблюдения, анализа, формулирования выводов и креативного подхода к проблемным ситуациям. Такой подход делает уроки более увлекательными, интерактивными и результативными, а также усиливает интерес учащихся к самостоятельному мышлению и научному поиску.

Ключевые слова: знания, умения, навыки, учебная деятельность, решение задач и упражнений, информация, креативное мышление, самостоятельное мышление, приобретение знаний.

Для цитирования: Жумайев С.З., Зокиров Р.Е. Использование задач и упражнений в организации учебной и творческой деятельности студентов в преподавании биологии. // Inter education & global study. 2025. №5. С. 102-110

USE OF PROBLEMS AND EXERCISES IN ORGANIZING STUDENTS' EDUCATIONAL AND CREATIVE ACTIVITY IN BIOLOGY TEACHING

© Sirojiddin Z. Jumayev^{1✉} Rustam E. Zokirov^{2✉}

1,2Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: using problems and exercises in organizing students' learning and creative activities in teaching biology ensures the effectiveness of the educational process, students' deep understanding of biological knowledge, its practical application, and the formation of a relationship to nature.

AIM: using problems and exercises in teaching biology, teaching independent and creative development as a result of organizing students' learning and creative activities

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of studying philosophical, historical, pedagogical, methodological, psychological, and pedagogical literature, conversation, pedagogical observation, questionnaires, diagnostics, and pedagogical experiment. The theoretical views, research methods, and approaches are determined by the fact that they are taken from official sources, based on domestic and foreign research in the field of pedagogical education.

DISCUSSION AND RESULTS: this article explores the pedagogical foundations and methodology for organizing students' learning and cognitive activities through the use of problems and exercises to ensure the development of independent and creative thinking in biology education.

CONCLUSION: the use of problems and exercises in teaching biology plays a vital role not only in reinforcing students' theoretical knowledge but also in developing their creative thinking. Through learning-based creative activities, students acquire skills in scientific reasoning, observation, analysis, drawing conclusions, and approaching problem situations creatively. This approach makes lessons more engaging, interactive, and effective, while also fostering independent thinking and a deeper interest in scientific research among students.

Keywords: knowledge, skills, abilities, learning activities, problem-solving and exercises, information, creative thinking, independent thinking, knowledge acquisition.

For citation: Sirojiddin Z. Jumayev, Rustam E. Zokirov (2025) "Use of problems and exercises in organizing students' educational and creative activity in biology teaching", *Inter education & global study*, (5), pp. 102-110 (In Uzbek).

O'quvchilarning o'quv-ijodiy faoliyatini tashkil etishning didaktik asoslari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida muhim ahamiyatga ega.

Biologik tushunchalar, jonli tabiat hodisalari va jarayonlarini aks ettiruvchi aql-idrok mahsuli sifatida, insoniyatning biologiya fanidagi izlanishlari va tajribalari natijasida shakllangan. Bu tushunchalar, hayotning xilma-xilligi, uning evolyutsiyasi, genetikasi va ekologik muhit bilan o'zaro ta'siri kabi ko'plab mavzularni o'z ichiga oladi. Har bir yangi tushuncha avvalgi bilim va ko'nikmalarga tayanadi hamda ularni boyitadi. Biologik ta'limda

tushunchalarni shakllantirish usullarining samaradorligi o'qituvchining metodik mahorati, o'quv materiallarining sifatiga, shuningdek, o'quvchining kognitiv qobiliyatlariga bog'liq. Shuning uchun, o'quv materialining tarkibiy birligi sifatida biologik tushunchalar o'quv jarayonining yetakchi kuchi va samarali natijalarga erishishning muhim omili hisoblanadi. Aynan shu tushunchalar orqali o'quvchilar jonli tabiatning murakkab mexanizmlarini tushunishga, atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarni tahlil qilishga va ekologik madaniyatni shakllantirishga qodir bo'ladilar.

Biologik tushunchalarni o'rganishda masalalardan foydalanish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning analitik fikrlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Masalalar orqali biologik jarayonlarning mantiqiy tushunilishi ta'minlanadi va nazariy bilimlar amaliy sharoitlarda qanday qo'llanilishini ko'rsatadi. Masalalar yechish jarayonida o'quvchilar biologik qonuniyatlar, ekosistemalar, genetik o'zgarishlar va organizmlar orasidagi o'zaro ta'sirlarni yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Masala - bu kundalik turmushimizda yuz beradigan vaziyatlarning tabiiy tilda namoyon bo'lishidir. Masalalar asosan uch bo'limdan iborat bo'ladi: 1. Masala sharti o'rganilayotgan vaziyatni tavsiflovchi ma'lum va noma'lum miqdoriy ko'rsatkichlar hamda ular o'rtasidagi miqdoriy aloqalar haqidagi ma'lumotlarni anglatadi; 2. Masalaning talabi masala shartida keltirilgan miqdoriy munosabatlarda aniqlanishi lozim bo'lgan narsani ifodalashdir; 3. Masala operatori - masala talabini bajarish sharoitida miqdoriy munosabatlarga nisbatan amalga oshiriladigan harakatlar majmuidir. Tenglama tuzish yo'li bilan masalani yechish, tenglamani tuzish orqali masala talabini bajarish, masalada talab qilinadigan miqdorni imkon qadar bitta harf bilan belgilash, masala shartida ishtirok etuvchi miqdorni ma'lum bir harf orqali ifodalash, masala shartida ko'rsatilgan miqdoriy munosabatlar, mantiqiy to'g'ri amallar ketma-ketligi va uni yechish[1;86].

Masalalar yechish ijodiy faoliyati nafaqat muammolarni hal qilish, balki yangi g'oyalar va yechimlarni ishlab chiqish jarayonidir. Ushbu jarayon, insonning tafakkurini kengaytirishga, mantiqiy fikrlash va analitik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Har bir muammo yechimni talab etadi, va ijodiy yondoshuv orqali biz aniq va maqsadga muvofiq yechimlarni topish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu esa, o'z navbatida, insonning shaxsiy va professional rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin. Ijodiy faoliyat davomida har xil muqobil yechimlar ilg'ash imkoniyati paydo bo'ladi. Har bir masala turli xil qirralarga ega bo'lishi mumkin, va ijodiy fikrlash orqali har bir tomonini ko'ra olish juda muhimdir. Muqobil yechimlar nafaqat an'anaviy yondoshuvlarni yangilash, balki kutilmagan va innovatsion g'oyalarni ham tadqiq etishga imkon yaratadi. Shunday qilib, masalalar yechish ijodiy faoliyati murakkab vaziyatlarda samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi va bu jarayon davomida insonning ijodiy potentsiali to'liq ochiladi.

O'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim ko'plab manbalarda kreativ (lotincha "creatio" - yaratish, ijod qilish) ta'lim sifatida izohlanadi. Agar o'qitishning klassik shaklida o'quvchilarga avvaldan ma'lum bo'lgan ma'lumotlar, bilimlar,

tushunchalar, ko'nikma va malakalarni berishga ko'proq e'tibor qaratilgan bo'lsa, o'qitishning kreativ shaklida ijodiy fikrlash, izlanish, test o'tkazish, tajriba o'tkazish qobiliyati qo'llab-quvvatlanadi. Albatta, yangilik yaratish uchun avval mavjud bilimlarni puxta o'zlashtirish, talab etiladi, buni ham yoddan chiqarmaslik kerak[2;79].

Ta'limning an'anaviy shakli o'quvchilar ongiga bilim va ko'nikmalarni singdirishga yo'naltirilgan bo'lsa, ijodiy ta'lim shakli ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Kreativlik - bu o'quv jarayonida nafaqat mavjud bilimlarni esga tushirish, balki ularni yangi g'oyalar va yangi yechimlarga o'tkazish jarayonidir. Shu nuqtayi nazardan o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash bilan bir qatorda ijodiy qobiliyatlarini ham rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim mazmuni nazariyasiga ko'ra, mualliflar ijodiy faoliyatning quyidagi jihatlarini aniqlaganlar: bilim va ko'nikmalarni yangi sharoitlarga ko'chirish; tanish vaziyatda muammolarni ko'ra bilish; obyektning yangi vazifasini anglash; obyekt tuzilishini idrok etish; muqobil yechimlarni ilg'ash (ya'ni turli xil yechim variantlarini ko'ra bilish); ma'lum yechim usullarini birlashtirib qo'llash; boshqa usullar ma'lum bo'lsa, muammoni hal qilishning printsiplal jihatdan yangi usulini topish. O'quv faoliyatining yuqoridagi xususiyatlari o'quvchilarni mavjud va ular uchun muhim bo'lgan muammolar va murakkab vazifalarni hal qilishga jalb qilish jarayonida shakllanadi[3;142].

Ushbu jarayon o'quvchilarga jamiyat va atrof-muhit muammolarini tushunish va ularga yechim topish imkonini ham beradi. Ular jamoa bo'lib ishlash, fikr almashish va bir-biridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday faollik jarayoni o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi va kelajakda yuqori maqsadlarga erishishga undaydi.

Ko'nikma - bu o'zlashtirilgan bilimlar negizida amalga oshirilib, amalda maqsadga muvofiq harakatlarga tayyorlikda ifodalanadigan ongli faoliyat. U harakatning alohida qismlarini favqulodda tez, aniq va maqsadli bajarish qobiliyatini ifodalovchi ko'nikmaning tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarda ko'p marta takrorlanadigan mashqlar natijasida paydo bo'ladi[4;92].

Har bir insonning o'z-o'zini rivojlantirishi va muammolarni hal qilish uchun olingan bilimlar asosida ongli faoliyatni amalga oshirish muhimdir. Bu jarayon o'zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotda faol qo'llashni talab qiladi, bu orqali inson yangi vaziyatlarga moslashish va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Jumladan, o'quvchi darslardan olgan ma'lumotlarini hayotda qo'llasa, nafaqat bilimini mustahkamlaydi, balki amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

X.A.Sultanova ta'lim texnologiyalari bo'yicha ko'nikmalarni o'quv (o'quv materialini tushunish, o'quv materialini mantiqiy tahlil qilish, ijodkorlik bilan bog'liq) va umumiy, aniq fanlar guruhida qo'llaniladigan, qo'llanilish sohasi bo'yicha barcha fanlarda qo'llaniladigan bir fan doirasidagi ko'nikmalarga ajratadi[5;64].

Pedagogik texnologiyalar sohasidagi ko'nikmalar zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismidir. Bugungi kunda kelajak avlod tarbiyasida yangi texnologiyalarni qo'llash zarurati ortib bormoqda. Ta'lim texnologiyalaridan foydalanib, o'qituvchi o'z darslarining interfaolligini oshiradi va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Didaktikada ta'lim mazmuni komponentlari ko'pgina olimlar tomonidan aniqlab berilgan. Chunonchi, akademik I.Yu.Lemer ta'lim mazmuni komponentlariga quyidagilarni kiritgan: 1. Bilimlar (ilmiy tushunchalar, g'oyalar, qonunlar, ilmiy nazariyalar). 2. Faoliyat usullari (ko'nikma va malakalar). 3. Ijodiy faoliyat tajribalari. 4. Qadriyatlar tizimi kiritilgan [6;147].

Ta'lim mazmuni komponentlari ta'lim jarayonining asosiy asoslarini tashkil etuvchi muhim unsurlardir, ular birgalikda ta'lim samaradorligini belgilaydi. Akademik I.Yu. Lemer tomonidan taklif etilgan komponentlar ta'lim jarayonining har tomonlama rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi. Birinchi komponent - bilimlar, o'quvchilarga ilmiy tushunchalar, qonunlar, g'oyalar va nazariyalarni o'rganish imkonini beradi. Bu bilimlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur bo'lib, ta'lim jarayonida tizimli va izchil taqdim etilishi lozim, chunki bu keng va chuqur bilimlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ikkinchi komponent - faoliyat usullari, o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu usullar o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beruvchi tayyorgarlik va mahoratlarni egallashga yordam beradi. O'quvchilar darslarda olingan bilimlarni real hayotda qo'llay olish qobiliyatini oshiradi, bu esa ularga kelajakda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun zarur bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, ijodiy faoliyat tajribalari o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan muhim komponentdir. O'quv jarayonida ijodiy faoliyatni rivojlantirish, o'rganilgan ma'lumotlar asosida yangi g'oya va yechimlarni ishlab chiqarishga imkon beradi. Bu tajribalar o'quvchilarga muammolarni hal etish va innovatsion yechimlarni izlashda yordam berishi bilan birga, ularning ijodkorlik qobiliyatini shakllantiradi. Qadriyatlar tizimi esa ta'limning ma'naviy va axloqiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Bu komponent o'quvchilarga ijtimoiy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va estetik tushunchalar asosida jamiyatda muvaffaqiyatli ijtimoiylashish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni o'rgatadi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga va mas'uliyatli fuqarolarga aylanishlariga yordam beradi. Umuman olganda, ta'lim mazmuni komponentlarining to'g'ri va samarali birikmasi o'quvchilarning holatini, qobiliyatlarini va ijtimoiy moslashuvchanligini shakllantirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu komponentlar birgalikda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga va o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini kompleks ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Malaka - bu avtomatlashtirilgan, o'zlashtirilgan, ma'lum bir usul bilan xatosiz bajariladigan harakat. Bu shaxsning harakatlarini amalga oshirish va boshqarishning avtomatlashtirilgan shaklidir. Kishining ko'nikmalari shunday xususiyatlarga egaki, bunda uning harakatlari yengil, tez, bamisoli o'z-o'zidan sodir bo'ladi[4;58].

Ta'kidlash joizki, malaka insonning harakatlarini avtomatlashtiradi, bu esa uning diqqatini va energiyasini boshqa muhim vazifalarga qaratish imkonini beradi. Masalan, sportchi o'z harakatlarini malaka darajasida bajarishi natijasida, o'yin jarayonida strategik fikrlashga ko'proq e'tibor qaratishi mumkin. Shu bilan birga, malakaning rivojlantirilishi uchun muntazam mashg'ulotlar va o'z-o'zini rivojlantirish zarur. O'z vaqtida muayyan

ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash va qiyin vaziyatlarga moslashish, shaxsni yangi malakalarga ega bo'lishiga olib keladi.

Malaka o'rganish jarayonida insonning o'ziga bo'lgan ishonchi ham oshadi. O'z harakatlarini avtomatlashtirish orqali shaxs o'z ustidagi nazoratini yuksaltiradi va xatolarni kamaytirishi mumkin. Bu esa, ba'zi vaziyatlarda hayotiy muammolarni yengil hal etishga imkon beradi. Shuning uchun, malaka nafaqat professional faoliyatda, balki kundalik hayotda ham muhim ahamiyatga ega. Inson o'z malakalari yordamida yengil va tez harakat qilishni o'rganishi, uning ijodiy faoliyat tajribasini sezilarli darajada oshiradi.

Ta'lim mazmunining uchinchi komponenti - bu ijodiy faoliyat tajribasi - o'quvchilarning ilgari egallagan bilimi, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini yangi, kutilmagan vaziyatlarda qo'llash orqali shakllantiriladi. Shuning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarga muammoli vaziyatlarni yaratish natijasida oldingi fanlardan egallagan bilimi, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini kutilmagan vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini berishi, ularda mustaqil va adekvat ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlashi lozim [6;108].

Ta'lim mazmunining uchinchi komponenti sifatida ijodiy faoliyat tajribasi ta'lim jarayonining ajralmas qismidir. O'quvchilarning ilgari egallagan bilimlari, ko'nikmalari, malakalari va kompetensiyalarini yangi va kutilmagan vaziyatlarga uyqulash imkoniyati, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarga muammoli vaziyatlarni yaratib, ularni yechish uchun o'zi oldingi fanlardan olingan bilimlarni qanday qilib amaliy hayotda qo'llashlarini o'rganishga undashi kerak.

Ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilishi lozim. Buning uchun muammoli vaziyatlar o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini, ijodiy yechimlar topishini va maxsus metodologiyalarni qo'llashini talab qiladi. O'qituvchilar o'zlarini faqat bilim beruvchilar sifatida emas, balki o'quvchilarning ijodiy rivojlanishiga hissa qo'shuvchi murabbiylar sifatida ko'rishlari kerak.

Mavjud bilimlarni yangi sharoitlarda qo'llash, o'quvchilarga o'zlarini ijodiy ifodalash imkoniyatini beradi. Bu esa ularning o'z fikrini, qarorini va yondashuvini shakllantirishda muhim omil bo'ladi. Shuning uchun, o'qituvchilar kreativ fikrlashni rag'batlantirish va mustaqil ish faoliyatini sichqoncha chiqarishi kerak, bu esa o'quvchilarning nafaqat akademik, balki hayotiy ko'nikmalarini ham oshirishga yordam beradi.

Ijodiy faoliyatni shakllantirish uchun, eng avvalo, o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Fikr - inson faoliyati, uning bilimni tashkil etuvchi ma'naviy- insoniy qadriyat. Tafakkurni rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekan, biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi [6;72].

Ijodiy faoliyatni shakllantirish uchun, avvalo, o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir. Fikr inson faoliyatining asosiy jamlanmasi bo'lib, uning ma'naviy va insoniy qadriyatlarini tashkil etadi. Har bir bilim sohasida, ayniqsa biologiya fanida, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularning nazariy

bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan birlashtirishga yordam beradi. Bu jarayon, shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biridir. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalash va yangi g'oyalar yaratish orqali, nafaqat oqitish jarayonida faol ishtirok etadilar, balki kelajakda o'zlarining ijodiy potensialini ham ochadilar. Shu bois, biologiya fani orqali o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning zamonaviy talablar va o'zgaruvchan dunyo bilan moslashuvchanligini ta'minlaydi. Bu esa, o'z navbatida, ularni kelajakda murakkab muammolarni hal qilishga tayyorlaydi. O'quv jarayonida ijodiy fikrlashni rag'batlantirish orqali, biz o'quvchilarni nafaqat bilim olishga, balki o'z fikrlarini yaratishga va yangi yechimlar topishga o'rgatamiz. Natijada, biologiya fanini o'rganish davomida o'quvchilar o'z qarashlarini kengaytirib, o'zaro hamkorlik qilishga va bilim almashishga tayyor bo'ladilar.

O'quvchilarning o'quv-ijodiy faolligini rivojlantirish shaxsning o'rganilgan predmet va hodisalar mohiyatiga chuqurroq kirib borishga intilishi hamda bilish faoliyatiga yangilik va ijodkorlik elementlarini singdirish qobiliyati bilan belgilanadi. O'quvchilarning faolligi ularning mustaqilligi bilan chambarchas bog'liq. O'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirish shaxsning o'rganilgan predmet va hodisalar mohiyatiga chuqurroq kirib borishga intilishi hamda bilish faoliyatiga yangilik va ijodkorlik elementlarini singdirish qobiliyati bilan belgilanadi[7;91].

O'quvchilarning o'quv-ijodiy faolligini rivojlantirish, ularning shaxsiy va intellektual o'sishi uchun muhim omil hisoblanadi. Ushbu faollik, asosan, o'quvchilar o'rganayotgan predmetlar va hodisalarga chuqur nazar solishga intilishlarida namoyon bo'ladi. O'quvchilar o'z bilimlarini mustahkamlash bilan birga, o'rganilgan ma'lumotlarni yangi g'oyalar, yangiliklar va ijodkorlik elementlari bilan boyitishga harakat qilishadi. Bu jarayon, o'z navbatida, ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, muammolarni hal etish va yangi yechimlar ishlab chiqishga undaydi.

O'quvchilarning mustaqilligi ham ularning o'quv-ijodiy faolligiga bevosita ta'sir etadi. Mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida, o'quvchi o'z bilimlariga ega bo'lish bilan birga, o'z qarorlarini qabul qilishda va o'z g'oyalarini amalga oshirishda ishtirok etishi muhimdir. Ijodiy faoliyat, o'quvchilar uchun o'z qiziqishlarini va shaxsiy imkoniyatlarini aniqlashda yordam beradi, bu esa yangi bilim va ko'nikmalarning ortishiga olib keladi. Natijada, o'quvchilar o'zlarining ijodiy faolligini oshirgan holda, o'quv jarayonida faollik ko'rsata oladilar va ularning bilim olishi yanada samarali bo'ladi.

O'quvchilarda o'quv-ijodiy faollikning yuqori darajasini ta'minlashda ta'lim jarayonida o'z-o'zini rivojlantirish, yangi g'oyalar va ijodkorlikka yo'naltirilgan faoliyatni rag'batlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash va ijodiy muhitni yaratish orqali o'quvchilarning salohiyatini ro'yobga chiqarish hamda ijtimoiy va kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi: 5460100 — Matematika bakalavr ta'lim yo'nalishi lalabalari uchun darslik /— Toshkent.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. — 304 b.
2. Tojiboyeva D.. Maxsus fanalarni o'qitish metodikasi: Darslik; -Toshkent.: Iqtisod-Moliya, 2018. — 432 b.
3. Бабакова Т.А. Педагогика высшей школы : учебное пособие /.- Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 252 с.
4. Hasanboyev J. va boshqalar. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi). Oliy O'quv yurtlari uchun darslik O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. -Toshkent: «Noshir», 2011. 456 b.
5. Султанова Х.А. Научно-методические основы развития геометрических умений и навыков учащихся академических лицеев: Дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук. - Тошкент.: 2004 120 с.;
6. G'ofurov A.T., Tolipova J.O., Fayzullayev S.S., Azimov I.T., Axmadaliyeva B.Sh.; Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik/ O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent.: TDPU, 2012,—202 b.
7. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. // Барча мутахассислик магистратура йўналиши учун ўқув қўлланма - Тошкент.; ТДПУ, 2003. – 174 б.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jumayev Sirojiddin Zafarovich**, o'qituvchi, [**Жумаев Сирожиддин Зафарович** преподаватель], [**Sirojiddin Z. Jumayev**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi 27- uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент Чиланзарский район улица Бунедкор дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent city Chilanzar district Bunyodkor street 27].

✉ **Zokirov R.E.**, Talaba, [**Зокиров Р.Е.** Студент], [**Rustam E. Zokirov**, student]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar Chilonzor tumani Bunyodkor ko'chasi 27- uy [адрес: Узбекистан, город Ташкент Чиланзарский район улица Бунедкор дом 27], [address: Uzbekistan, Tashkent city Chilanzar district Bunyodkor street 27].